

ЎПКАНИНГ СУРУНКАЛ ОБСТРУКТИВ КАСАЛЛИГИ ПАТОГЕНЕЗИ ҲАҚИДА ЗАМОНАВИЙ ТУШУНЧАЛАР.

Ўринбоев Лочинбек Хасанбой ўғли

АДТИ магистратура талабаси

Тел:998993599109

Аннотация: Организмда ёд антигенининг узок вақт мавжудлиги билан сурункали яллиғланиш ривожланади. Сурункали яллиғланиш барча маълум хавф омилларига универсал реакция ва ЎСОКнинг барча функционал ва морфологик кўринишларининг асосий сабабидир: этиологик омиллар таъсирида нафас олиш тизимининг деярли барча хужайрали элементлари фаоллашади ва яллиғланиш реакциясида иштирок этади. Яллиғланиш жавобидаги зарар ва таъмирлаш жараёнларининг нисбати ЎСОКдаги морфологик ва функционал ўзгаришлар билан белгиланади. Яллиғланишнинг турли босқичларида юзага келадиган хужайралараро муносабатларнинг мураккаб иерархиясида нейтрофиллар энг катта аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: паталогик жараён, иммунитет, яллиғланиш, кўзгатувчи омил, нейтрофил, цитокинлар.

Замонавий концепцияда ЎСОК касалликнинг оғирлиги ва намоён бўлишидан қатъи назар ривожланадиган нафас йўллариининг сурункали яллиғланиш жараёни позициясидан кўриб чиқилади. Яллиғланишнинг локализацияси ва кўзгатувчи омилларнинг хусусиятлари ЎСОКда паталогик жараённинг ўзига хослигини аниқлайди.

Шуни таъкидлаш керакки, паталогик жараённинг ривожланиши билан маҳаллий иммунитет омилларининг имкониятлари камаяди ва иммунитетни ҳимоя қилишнинг тизимли механизмларининг роли ошади ЎСОКда иммун танқислиги ҳолатининг патогенетик роли адабиётларда кенг муҳокама қилинади. Сўнгги йилларда, айниқса, хорижий олимларнинг нашрларида цитокинларнинг мувозанати ва унинг организмдаги сурункали яллиғланишни шакллантириш ва сақлашдаги ролига кўпроқ эътибор қаратилмоқда. Яллиғланиш ўчоғида нейтрофилларнинг ҳаракатини аниқлайдиган цитокинлардир. Паталогик жараённинг сурункали кечиши цитокинларнинг айрим турларининг камайиши ва бошқаларнинг гиперпродукцияси билан бирга кечади. Цитокин ишлаб чиқариш даражасини аниқлаш усуллариини ишлаб чиқиш туфайли нормал ва паталогик шароитларда маълум цитокинларнинг ролини тушунишда сезиларли ютуқларга эришилди. Цитокин тизими мураккаб, полиморф ва тартибга солувчи воситачилар занжири бўлиб, иммун тизимининг хужайра элементларининг

пролиферацияси, дифференциацияси, апоптози ва функционал фаоллиги жараёнларини бошқариш учун мўлжалланган Турли патологияларда ҳам маҳаллий, ҳам тизимли даражада цитокин ҳолатини баҳолаш учун диагностик иммунофермент тест тизимларидан фойдаланиш касалликнинг патогенезини тушуниш учун муҳим ҳисобланади.

Сўнгги пайтларда цитокинлар турли тана ҳужайраларининг фаолиятини тартибга солувчи ягона тизим сифатида ғоя пайдо бўлди. Иммуни тизимига нисбатан бу лимфокинлар, монокинлар, интерлейкинлар, ўсимта некрози омилларини ўз ичига олган оксил регуляторлари гуруҳидир Улар иммуни ва яллиғланиш реакцияларида иштирок этадилар, уларнинг амплитудаси ва давомийлигини тартибга соладилар, улар ҳужайрадан ҳужайрага сигнал узатувчилардир Цитокинлар одатда маҳаллий ва қисқа вақт ичида жуда паст концентрацияларда (мл га пикомиллар даражасида) ишлаб чиқарилади, паракрин ёки автокрин, камроқ эндокрин таъсир кўрсатади. Цитокинлар ҳар бир цитокин ёки кичик миқдорда (ҳар бир ҳужайрада 10-10000 молекула) ифодаланган цитокинлар гуруҳига хос бўлган юқори яқинликдаги ҳужайра рецепторлари билан ўзаро таъсир қилади. Цитокинларнинг ўзига хос рецепторлари билан ўзаро таъсири пировардида ҳужайра РНК ва оксиллар синтезининг ўзгаришига, ҳужайра функциясининг ўзгаришига олиб келади. Ҳужайранинг цитокинга реакцияси бир қанча омилларга боғлиқ: ҳужайралар тури ва уларнинг бошланғич функционал фаоллиги, цитокинларнинг маҳаллий концентрацияси ва ҳужайра ўзаро таъсир қиладиган бошқа воситачи молекулалар. Цитокинлар ўзаро боғланган ва интеграл тизимни ташкил қилади, бу маълум қонуниятлар билан тавсифланади: цитокинларнинг жойлашиши, каскад ишлаб чиқарилиши, яъни баъзи цитокинларнинг бошқалар томонидан индукцияси, бир-бирининг такрорланиши ва бир-бирига ўхшаш таъсири билан таъсирларнинг плеиотропияси, кўп даражали муносабатлар ва бошқалар

Хулоса. Шундай қилиб, цитокинлар ва уларнинг ўзига хос рецепторлари ўзларининг медиатор занжирини ташкил қилади ва ҳужайра фаоллашувида муҳим рол ўйнайди, иммуни реакциясида иштирок этадиган ҳужайраларнинг ўсиши ва дифференциациясини сақлайди

Фойдаланилган адабиётлар

- 1.Зелвеян П.А., Ощепкова Е.В., Арабидзе Г.Г. Синдром апоноэ во сне и артериальная гипертензия. //Тер. архив. 2015. №9. с.76-80
- 2.Зелвеян П.А., Ощепкова Е.В., Буниатян М.С. и др. Особенности суточного профиля артериального давления у больных мягкими и умеренной

формами артериальной гипертонией с синдромом апноэ/гипопноэ в сне. //Тер. архив. 2011. № 9 с.8-13

3.Земсков А.М., Земсков В.М, Караулов А.В. и соавт. Иммунологические расстройства при сочетанной патологии // Inter. J. on Immunorehabil. 2009. №11. С.92-107

4.Зимин Ю.В., Верещагина Л.В., Козлова Л.И., Функция внешнего дыхания при впервые возникшей стенокардии и при длительно текущей ишемической болезни сердца// Клин, медицина. 2007. №2. С.69-74

